

GAVHARSHODBEGIM OBRAZI TASVIRIDA ESLASH-XOTIRANING TUTGAN O'RNI

Nurjonova Aziza Qahramonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarixiy romanlar hisoblangan Pirimqul Qodirovning “Ona lochin vidosi” hamda Shahodat Isaxonovanning “Gavharshodbegim” romanlarida bosh qahramon obrazini tasvirlashda eslash-xotiraning tutgan o'rni haqida batafsil so'z yuritiladi. Qolaversa, asardagi eslash bilan bog'liq o'rinlar ham tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy muhit, eslash, xotira, Gavharshod begim, obraz, Shohrux mirzo, tarixiy asar.

Ma'lumki, inson hayotida yashab turgan davr muhitining o'ziga xos o'rni bor. Shuning uchun muhit tasviri tarixiy asarlarda badiiyat o'lchovlaridan biri hisoblanadi. Haqiqatan, tarixiy asarda – inson bilan uning xarakteri, shaxsi, qahramon yashayotgan va harakat etayotgan sharoit bilan bog'liq ekanini ko'ramiz. Inson muhit ta'siri ostida o'z xarakteri, imkoniyatlari doirasida o'zgaradi. Mustahkam irodali, kuchli xarakterli shaxs o'tkinchi muhit ta'siriga to'liq ma'noda bo'ysunmaydi. Muhitga qarshilik ko'rsatish tuyg'usi ularda kuchli rivojlangan bo'ladi. Ba'zi insonlar esa muhit ta'siriga tushib, unga bo'ysunadilar, o'zlariga xos originallik va individuallikdan mahrum bo'lib, muhit uchun o'rtacha hisoblangan normaga moslashadilar.

Muhit tushunchasi o'z ichiga oilani, jamiyatni, davr va tarixni, tabiatni qamrab oladi. M.Gorkiy 1912-yildayoq, “Muhit – bu o'zimiz. Muhit – bu bir-biriga ta'sir o'tkazuvchi psixik birliklarning muayyan miqdoridir”, deb ta'kidlagan edi. Biz tadqiq etayotgan Pirimqul Qodirovning “Ona lochin vidosi” hamda Shahodat Isaxonovanning “Gavharshodbegim” romanlari bosh qahramoni Gavharshodbegim o'sha davr muhiti bilan uyg'un holda badiiy mukammal tasvirlangan. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Shohrux Mirzo vafotidan so'ng uning avlodlari, aniqrog'i, nevaralari o'rtasida toj-u taxt uchun ayovsiz jang boshlanadi, ya'ni ular taxtga chiqishlari uchun to'g'anoq bo'lgan har qanday shaxsni yo'q qilishga astoydil harakat qilganlar. Buni biz asar voqealari misolida ham kuzatishimiz mumkin. Jumladan, padarkush nomi bilan tarixda qolgan Abdulatifning o'z otasi Mirzo Ulug'bekni qatl ettirishi yoki mulozimlarining gapiga ishonib, Shohrux Mirzoning o'limiga a'za tutib o'tirgan 70 yoshlik buvisi Gavharshodbegimni hibsdan saqlanishi yuqoridagi fikrimizni yaqqol

isbotlaydi. Xalq orasida Mahdi Ulyo, ya'ni Avliyo ona nomini olgan Gavharshodbegim boshqa bir nabirasi Alouddavla boshchiligida hibsdan ozod qilinadi. Gavharshodbegimning o'sha paytdagi ichki kechinmalari, ruhiy holati P.Qodirovning "Ona lochin vidosi" romanida quyidagicha tasvirlanadi: *"Noinsof nevaramga yaxshilik qilsam-u, shunday yomonlik ko'rsam-a!... Mana, qasos qaytibdir!.. Lekin bu qasosdan mening dilim vayron! Bolamning bolasini shu ahvolda ko'rish menga azob"*⁸⁴. Gavharshodbegimning ham tarixiy shaxs, ham badiiy obraz sifatidagi qiyofasi ikkala romanda o'zining haqqoniy ifodasini topgan.

Shu o'rinda badiiyatdagi haqqoniylik tamoyili haqida ham bir og'iz to'xtalib o'tish joiz. "Fransuz ma'rifatchiligining yirik namoyondalaridan biri Jan Batist Dyubo poeziyadagi haqqoniyat borasida to'xtalib, ma'lum bir vaziyatlardagina voqe bo'ladigan va buni ham tarixiy sharoit, ham inson imkoniyatini taqozo etadigan, ham badiiy shartlilik qonuniyati ko'tara oladigan faktlar badiiy haqiqat bo'la oladi: bunda voqea va tuyg'ular mosligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi deb yozgan edi"⁸⁵. P.Qodirov Gavharshodbegim xarakterini to'laroq ochish maqsadida uni turli-tuman voqealar girdobidan olib o'tishi ham tarixiylik, ham badiiylik tamoyillariga to'la mos keladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Gavharshodbegimning ham tarixiylik, ham badiiy obraz sifatidagi qiyofasi romanda o'zining haqqoniy ifodasini topgan.

Obraz badiiy mukammal yaratilishi uchun uning ruhiy dunyosi tasviri muhim ahamiyatga ega. Aynan qahramon ruhiyati tasvirigina tarixiy obrazning tarixiylik va badiiylik jihatini ochishga imkon beradi. "Lev Tolstoy tarix fani va tarixiy san'at farqi haqida so'zlaganida, eng batafsil, eng aniq va eng jiddiy tarix asari ham narsaning rangi, hidi va qiyofasini san'at asaridagidek aniq, obrazli va yorqin ifoda eta olmasligini, san'at asaridagidek tasvirlash uchun esa ijodkorda hayotning barcha ikir-chikirlarini bilish qobiliyati, muhabbat va mahorat lozimligini alohida ta'kidlagan edi"⁸⁶.

Mana shu talabga muvofiq Sh.Isaxonova Gavharshodbegim xarakterining barcha qirralarini ochishda ruhiyat tasvirining eslash usuliga murojaat etadi. Agar diqqat qilinsa, "Gavharshodbegim" romanida bosh qahramon hayotining so'nggi yillari tasvirlangan. Biroq mana shu real tarixiy zamon asarda ruhiy-badiiy (perseptual)

⁸⁴ Qodirov P. Ona lochin vidosi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. – B. 65.

⁸⁵ Isayeva Sh. O'zbek tarixiy romanlarida xarakter ruhiyatini tasvirlash usullari. Filol.fan.nom....diss. - T, 2001. – B. 28.

⁸⁶ Isayeva Sh. O'zbek tarixiy romanlarida xarakter ruhiyatini tasvirlash usullari. Filol.fan.nom....diss. - T, 2001. – B. 28.

zamon sifatida Gavharshodbegim hayotini to'la qamrab oladi. Bunga adib ruhiyat tasvirining turli-tuman usullari vositasida erishgan. Ana shunday vositalardan biri o'tmish voqealarini eslash hisoblanadi. Shu o'rinda eslash haqida batafsil to'xtalib o'tsak. Eslash insonga xos ruhiy holat bo'lib, uning asosida xotira deb ataluvchi ruhiy hodisa yotadi. Xotira o'tmishda bo'lib o'tgan, inson ongida, qalbida mustahkam o'rnashib olgan va hayot taqozosi bilan uning shuurida qaytadan jonlanuvchi voqea-hodisa yoki kechinmalardan iborat. Gavharshod begimda emotsional xarakter ustunlik qiladi. Sh.Isaxonova Gavharshod begim xarakteri ustida ish olib borar ekan, masalaning bunday nozik jihatlariga alohida ahamiyat beradi. Bunda ijodkor bosh qahramonning didi, tabiati, temperamenti, xatti-harakati, nutqini tasvirlashga jiddiy yondashadi. Shuning uchun Gavharshod begim xarakterining tarixan ishonarli, badiiy jihatdan teran ishlanishida eslashdan iborat ruhiy holat asarda maxsus usul darajasiga ko'tarilgan, deb aytish mumkin.

Inson ruhiyatidagi tabiiy hamda muqarrar holatdan adibimiz Sh.Isaxonova juda o'rinli foydalangan. Aytish mumkinki, asarda bunday ruhiyat tasviri juda tabiiy va hatto usul deyish qiyin bo'lgan sur'atda mohirona tarzda istifoda etilgan. Romanda Gavharshod begim, asosan, eng og'ir damlarida umr yo'ldoshi Shohruh Mirzo bilan kechgan baxtli damlarini eslaydi. Ularning har biri romandagi badiiy zamon va makon chegaralarini kengaytirishga imkon beradi. Mana shu orqali Gavharshod begim hayotining so'nggi yillari tasvirida uning butun hayoti, qismati, orzu-armonlari qamrab olingan.

Eslashning o'zi ijodkorni, u tasvirlanayotgan personaj faoliyatini o'z davrining siyosiy voqealari, ijtimoiy hayot bilan bog'lashga imkon beradi. Darhaqiqat, V.Dneprov yozganidek, o'z ijodini davrning ma'naviy, ijtimoiy-siyosiy ehtiyojlari bilan bog'lay olmagan yoki buni istamagan yozuvchi san'at uchun yo'qqa chiqqan insondir. Halol ijodkor esa jamiyatning tanqidchisi hisoblanadi va shu tufayli u siyosat bilan bog'lanadi⁸⁷.

Sh.Isaxonovaning "Gavharshod begim" asari boshida Gavharshod begim kanizagi Oypopukka Shohrux Mirzodan olgan birinchi sovg'asi, ya'ni ro'mol haqida quyidagilarni xotirlaydi. Gavharshod begim 9 yoshligida 2 opasining to'yida kuyovnavkarlar orasida kelgan Shohrux mirzo Gavharshod begim bilan birinchi marta uchrashadi va yoqtirib qoladi. O'sha paytdagi udunga ko'ra, kelinning yangalari va dugonalari kelin uchun ko'rmana talab qilib, kuyovlarning yo'llariga baxmal balqon

⁸⁷ Isayeva Sh. O'zbek tarixiy romanlarida xarakter ruhiyatini tasvirlash usullari. Filologiya fanlari nomzodlik diss. T-2001

tutishadi. Shunda kuyovlarning orasida turgan uzun bo'yli yigit cho'ntagidan aqcha olganicha Gavharshod begim tomon kelib, undan kimligini va ismini so'raydi. Gavharshod begimga bu yoqmaydi va yigitning savollariga to'g'ri javob bermaydi. Bir necha kundan keyin ularning uyiga kichik yangasi oppoq ipak matoga o'ralgan kichkina tuguncha bilan kirib keladi. Tuguncha ichida "Ismxon ismli bonuga", deb yozilgan maktub, novvot hamda havorang harir ro'mol bor edi. Gavharshod begim bu ro'molni nafaqat to'y sovg'asi, balki "jannati begimdan menga xotira", - deya yodga oladi. Muallif Gavharshod begimning o'sha paytdagi portretini shunday chizadi: "begim xuddi yosh qizchaga aylanib qolganga o'xshardi. Tund chehrasi yorishib, oppoq yuzlari qizarganicha, ko'zlarida g'alati nur o'ynardi"⁸⁸. Asarning ushbu o'rinlari muallif tomonidan shu darajada ta'sirli ifodalanganiki, uni o'qiyotgan har bir kitobxon bosh qahramon bilan birgalikda ajib tuyg'ular girdobiga sho'ng'iydi.

P.Qodirovning "Ona lochin vidosi" romanida esa Gavharshod begimning to'yi bilan bog'liq voqealarni eslashiga Yazdiyning "Zafarnoma" asarida Shohrux Mirzoning ilk uylanish to'yi Samarqandning Bog'i Behishtida bo'lgani aytilgan birgina jumla sabab bo'ladi. Gavharshod begim Navro'z kunlarida chindan ham jannatga o'xshaydigan Bog'i Behishtda boshiga oq harir yopib, qaynotasi Amir Temurga kelinsalom qilganini hayajon bilan eslaydi. O'sha kuni Amir Temur Gavharshod begimga otalarcha mehribon tovush bilan "Bizning xonadonga qo'ygan poyi qadamingiz qutlug' bo'lsin, bolam!", - deydi va yirik-yirik la'llar qadalgan bir juft oltin sirg'a in'om qiladi. Qaynonasi Bibi xonim esa bu sirg'alarni kelinining qulog'iga taqa turib shunday deydi: "Bu in'omning teran ma'nosi bor, endi hamisha xonadon sohibining gapiga quloq solgaysiz, aytganlarini so'zsiz ado etgaysiz!"⁸⁹. Lekin Gavharshod begim uchun muallif ta'biri bilan aytganda "xonadon egasining irodasiga bo'ysunib yashash oson kechmadi. Mudom tog'lar atrofida o'ralashgan bulutlarning shamol-bo'ronlarini eslatuvchi urush-yurishlarga chidash, ichki-tashqi nizolarning girdoblaridan suzib o'tish juda qiyin bo'ldi". Asardagi ushbu eslash jarayoni qisqagina bo'lishiga qaramasdan Gavharshod begim obrazini yanada kengroq ochib berishga xizmat qilgan. Qolaversa, Pirimqul Qodirovning yozuvchilik mahorati yuqoriligini yana bir bor isbotlagan.

Qaysi bir davr bo'lishidan qat'iy nazar ayollar ko'ngil olamidagi qarashlar, intilishlar, orzu-havaslar asliyaticha qoladi. Tarixiy romanlarda nafaqat tarixiy siymolarni yoritish, balki o'sha davr ayollar ruhiyatini, qalb kechinmalarini nozik

⁸⁸ Isaxonova Sh. Gavharshodbegim. – Toshkent: Ma'rifat bitiklari, 2023. – B. 12.

⁸⁹ Qodirov P. Ona lochin vidosi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. – B. 4.

tasvirlash va yoritish ayol adibalarning ijodida yanada yorqinroq ifodalangan. Ayol ijodkorlarning ijodida ayol obrazi, ayol qalbi tasviri o'zgacha tasvirlanadi, e'tirof etiladi. Ayol ijodkorlar ayol kishining ruhiy olamini erkak ijodkorlardan ko'ra chuqurroq idrok etadi. Fikrimning isboti sifatida esa Sh.Isaxonovanning "Gavharshod begim" romanidagi yana bir voqeaga to'xtalmoqchiman. Ushbu voqea ham biz yuqorida so'z yuritayotgan eslash usuli orqali bayon qilingan. Gavharshod begim kundoshi To'ti begimning to'y kuni Shohrux mirzoni kuyov qiyofasida ko'rmaslik uchun ota uyiga ketadi. U yerda bir kun qolib, ertasi kuni yana saroyga qaytishga qaror qiladi. Gavharshod begim qiblagohi G'iyosiddin Tarxonning olti qo'riqchi suvoriysi hamrohligida arobaga chiqadi. Kundosh balosi boshiga tushgan Gavharshod begim aroba Zarafshon daryosiga yaqinlashganda daryoni tomosha qilish bahonasida arobadan tushadi. U o'zini daryoga tashlamoqchi edi, biroq atrofga suv sachratayotgan to'lqinlar og'ushida oqiyotgan gavdasini tasavvur qilib, beixtiyor orqasiga qaytadi. Arava daryodan o'tib, Bo'rijar yo'liga yetganda Gavharshod begim boshi aylanib, ko'ngli ayniyotganini his qiladi. Shu yerga Shohrux mirzo ham yetib keladi va ular o'rtasida suhbat bo'lib o'tadi. Ushbu eslash voqeasi Shohrux mirzo va Gavharshod begimning 6 yil o'tib, farzandli bo'lishlarini bilishi bilan yakunlanadi. Asarning bu o'rinlarida bosh qahramon qalbidagi his tuyg'ular tabiat tasviri bilan uyg'unlikda g'oyat ta'sirli qilib tasvirlangan. Bu orqali Sh.Isaxonova kundosh balosini ko'tarish har qanday ayol uchun nihoyatda og'ir ekanligini tasvirlab bergan.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, eslash-xotira usulining badiiy asarlardagi o'rni va ahamiyati kata. Negaki badiiy asarlarda eslash usulini qo'llash muallif uchun asar voqealarini kengroq tasvirlash imkonini bersa, kitobxon uchun bosh qahramon haqida ko'proq ma'lumotlarni bilib olish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Isayeva Sh. O'zbek tarixiy romanlarida xarakter ruhiyatini tasvirlash usullari. Filologiya fanlari nomzodlik diss. T-2001.
2. Isaxonova Sh. Gavharshod begim. – Toshkent: Ma'rifat bitiklari, 2023. – 318 bet.
3. Qodirov P. Ona lochin vidosi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. – 272 bet.